

Universitat de Barcelona

Facultat de Filologia i Comunicació

Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

Màster en Cultures i Llengües de l'Antiguitat.

La paraula que condemna

Maledicció, subjecte i acte consagrant en el cicle tebà

[*The Word That Condemns: Curse, Subject, and the Consecrating Act in
the Theban Cycle*]

Assignatura: La tragèdia i el tràgic.

Professor: Dr. Carles Garriga Sans.

Autor: Sr. Manuel Joseph-Olivé.

Data: 10 d'abril de 2025.

Resum

Aquest treball analitza el funcionament del llenguatge en la tragèdia grega a partir de la hipòtesi que determinats enunciats no només descriuen accions, sinó que produeixen realitats simbòliques irreversibles. A partir del concepte d'acte consagrant, s'exploren tres formes específiques de performativitat tràgica: institució (*Èdip Rei*), consagració (*Èdip a Colonos*) i reiteració irrevocable (*Set contra Tebes*).

El marc teòric articula les teories dels actes de parla (Austin; Searle), la constitució enunciativa del subjecte (Benveniste; Butler) i la ritualització simbòlica del discurs (Durkheim; Turner; Agamben; Bell). La noció de poder simbòlic de Bourdieu reforça aquesta lectura, mostrant que la paraula és eficaç quan s'inscriu en un marc col·lectiu de reconeixement.

Mitjançant una lectura filològica i contextual del corpus, el treball mostra que la tragèdia no representa el tràgic, sinó que el produeix com a estructura d'eficàcia simbòlica del dir, vinculant paraula, cos i escena.

Finalment, s'hi argumenta que aquest mecanisme simbòlic no és exclusiu del món antic, sinó que persisteix i es transforma en pràctiques discursives actuals, com declaracions polítiques, condemnes judicials o campanyes virals, on el llenguatge consagra subjectes i ordres dins d'escenes de reconeixement efímeres però efectives.

Paraules clau: *performativitat, acte consagrant, tragèdia grega, maledicció, subjecte, ritual, discurs polític*

Objectius de desenvolupament sostenible

Aquest treball contribueix a l'ODS 4 (Educació de qualitat) en fomentar una anàlisi crítica del llenguatge, la cultura i els mecanismes simbòlics de producció de realitat. També s'hi vincula indirectament l'ODS 5 (Igualtat de gènere), en analitzar Antígona com a subjecte de resistència discursiva, i l'ODS 16 (Justícia i institucions sòlides), en explorar com el dir pot instituir o desactivar ordres de sentit en contextos col·lectius.

Abstract

This paper analyzes how language operates in Greek tragedy, based on the hypothesis that certain utterances do not merely describe actions but produce irreversible symbolic realities. Through the concept of the consecrating act, it explores three specific modes of tragic performativity: institution (Oedipus Rex), consecration (Oedipus at Colonus), and irrevocable repetition (Seven Against Thebes).

The theoretical framework brings together speech act theory (Austin; Searle), the enunciative constitution of the subject (Benveniste; Butler), and the symbolic ritualization of discourse (Durkheim; Turner; Agamben; Bell). Bourdieu's notion of symbolic power supports this reading, showing that language becomes effective when inscribed in a shared structure of recognition.

Through a philological and contextual reading of the corpus, the paper argues that tragedy does not represent the tragic—it produces it as a structure of symbolic efficacy, linking word, body, and scene.

Finally, it contends that this symbolic mechanism is not exclusive to antiquity, but persists and mutates in contemporary discursive practices, such as political declarations, judicial sentences, or viral campaigns, where language consecrates subjects and orders within ephemeral but effective scenes of recognition.

Keywords: performativity, consecrating act, Greek tragedy, curse, subject, ritual, political discourse

Contingut

1. Introducció	1
1.1 Contextualització i tesi	1
1.2 Metodologia	2
1.3 Objectius	2
2. Marc teòric: El dir que institueix.....	3
2.1. L'acte de llenguatge i el desajust tràgic	3
2.2. El concepte d'acte consagrant	5
2.3. Ritualització i eficàcia simbòlica	6
2.4. Consagrar mitjançant el dir.....	7
2.5 Perspectives crítiques sobre l'acte consagrant.....	8
3. Anàlisi textual: la paraula que consagra	9
3.1. <i>Èdip Rei</i> i la força instituïdora	9
3.2. <i>Èdip a Colonos</i> i la funció consagradora	11
3.3. <i>Set contra Tebes</i> i la repetició irrevocable	13
3.4. Conclusió: modalitats de consagració verbal.....	15
4. Persistències del tràgic: llenguatge i reconeixement simbòlic al present	16
4.1 El dir consagrant en l'escena contemporània	16
4.2 Desbordament simbòlic i producció de reconeixement	17
4.3 Epíleg: la potència del tràgic en el llenguatge	19
5. Conclusió: el dir que consagra i la seva persistència.....	19
Bibliografia (Obres citades)	21

1. Introducció

1.1 Contextualització i tesi

En la tragèdia grega, el llenguatge no només descriu accions, sinó que actua sobre el món. Enunciats com els oracles, les malediccions o els juraments produeixen efectes reals sobre els cossos, els vincles i els destins dels personatges. Aquesta capacitat de crear o modificar la realitat mitjançant el dir és el que, seguint la teoria contemporània (Austin, 1962), anomenarem performativitat. Aplicada al llenguatge tràgic, aquesta noció adquireix una forma específica: la paraula no es limita a narrar el destí, sinó que el determina i el consolida, establint ordres nous i irreversibles dins del món dramàtic.

Lluny de funcionar de manera homogènia, la paraula tràgica desplega modalitats diferenciades d'eficàcia verbal, segons el seu mode d'enunciació i la funció simbòlica que exerceix dins de l'acció. Això és: segons com contribueix a la configuració de rols, valors i vincles dins del sistema de significació escènic. Aquesta eficàcia no depèn d'una intenció subjectiva, sinó del fet que la paraula s'inscriu en una escena reconeguda i ritualment legitimada, és a dir, on el llenguatge obté força pel seu encaix en formes establertes i compartides de valor simbòlic.

Per donar compte d'aquest funcionament, aquest treball proposa el concepte d'*acte consagrant*: una enunciació que no només actua sobre la realitat, sinó que la constitueix simbòlicament. Consagrar, en aquest sentit, vol dir separar un element del flux ordinari i conferir-li una potència significativa: convertir una paraula, un cos o un gest en vehicle de valor i autoritat (Eliade, 1959). Aquest tipus d'eficàcia verbal és el que estructura la lectura aquí plantejada.

Els actes consagrants es distribueixen, en aquest marc, en tres modalitats principals que vertebraran el recorregut interpretatiu sobre el cicle tebà¹. *Èdip Rei* exemplifica la força instituïdora, on l'oracle i la maledicció configuren el destí abans que el protagonista en prengui consciència. *Èdip a Colonos* desenvolupa la funció consagradora, a través de la veu liminar d'Èdip, que transforma el cos maleït en font de legitimitat política. *Set contra Tebes* escenifica la repetició irrevocable, mitjançant la reiteració d'un enunciat anterior que clausura el conflicte fratricida. Aquestes tres modalitats d'eficàcia es realitzen sempre en contextos ritualitzats, on la paraula adquireix el seu poder pel vincle amb gestos, pràctiques i convencions simbòliques compartides per la comunitat (Bell, 1997). El

¹ Amb el terme cicle tebà ens referirem, en aquest treball, a les tragèdies analitzades en el cos del text, que tot i no esgotar el conjunt d'obres inspirades en la saga d'Èdip i els seus descendents, en constitueixen una representació significativa. Som conscients que el corpus s'estén més enllà de les obres tractades aquí i inclou altres tragèdies —algunes conservades i d'altres perdudes— relacionades amb el llegat del Cicle tebà èpic.

discurs tràgic és, en aquest sentit, l'espai privilegiat on el llenguatge no només comunica, sinó que consagra, institueix i clausura.

1.2 Metodologia

La metodologia adoptada combina una lectura filològica i textual de les tragèdies amb un aparell teòric interdisciplinari, que integra aportacions de la filosofia del llenguatge, de la teoria crítica contemporània i de l'antropologia simbòlica.

Concepcions com l'acte de parla (Austin, 1962; Searle, 1969), la subjectivitat enunciativa (Benveniste, 1958), la vulnerabilitat i la interpel·lació (Butler, 1997), i el dispositiu simbòlic i la profanació (Agamben, 2008), permeten llegir el llenguatge tràgic com una forma arcaica però persistent de discurs eficaç, és a dir, capaç de produir efectes reals en l'ordre simbòlic: consagrar cossos, instituir rols o clausurar vincles dins d'una comunitat representada.

En aquesta línia, la noció de poder simbòlic formulada per Bourdieu (1991) aporta una clau addicional per comprendre l'eficàcia del dir. Segons Bourdieu, el llenguatge no pot operar simbòlicament sense un marc de reconeixement social que legitimi la paraula i confereixi autoritat al parlant. Aquesta perspectiva permet reforçar la lectura del discurs tràgic com a dispositiu col·lectiu, on l'eficàcia de la paraula no rau en la intenció individual ni en la seva forma gramatical, sinó en la seva inscripció en una estructura de legitimitat compartida.

Tanmateix, les formulacions clàssiques d'Austin i Searle resulten insuficients per explicar el funcionament del performatiu tràgic: ni les condicions de felicitat, ni la verificabilitat institucional, ni la intenció de l'emissor poden donar compte de la seva eficàcia. Allò que s'hi activa no és un model contractual del llenguatge, sinó una dimensió consagrant i ritualitzada de l'enunciació.

La tesi que es defensa aquí és que la potència del dir tràgic rau en el desajust entre paraula i consciència, en la iteració d'un gest escènic, i en la capacitat del llenguatge d'instituir realitats irreversibles dins d'un marc simbòlic reconegut.

1.3 Objectius

L'objectiu principal d'aquest treball és analitzar com opera el llenguatge en el corpus tràgic com a força consagrant, és a dir, com determinats enunciat, inscrits en una escena

simbòlica reconeguda, són capaços de produir efectes irreversibles sobre el cos, el subjecte o el vincle col·lectiu.

Per tal d'abordar aquesta qüestió, el treball es proposa, en primer lloc, identificar les modalitats de performativitat verbal que es despleguen en cadascuna de les tragèdies del cicle tebà: la institució del destí a *Èdip Rei*, la consagració d'un cos a *Èdip a Colonos* i la reiteració irrevocable d'un enunciat a *Set contra Tebes*. En segon lloc, s'examinen els mecanismes textuais i escènics que fan possible l'eficàcia simbòlica d'aquests enunciats, tot analitzant com el marc ritual i la recepció comunitària en garanteixen el reconeixement.

Finalment, el treball obre una línia de lectura contemporània, posant en relleu com el dir consagrant no només persisteix, sinó que es transforma en l'actualitat, dins de pràctiques discursives com el discurs polític, jurídic i mediàtic, on la paraula continua produint realitats simbòliques actives.

2. Marc teòric: El dir que institueix

L'anàlisi del llenguatge tràgic com a força que transforma el món requereix un desplaçament respecte a les teories clàssiques sobre l'acte de parla. En lloc d'entendre el llenguatge com una eina de representació o comunicació, el corpus tràgic mostra una paraula capaç d'actuar sobre el cos, el vincle i l'ordre simbòlic. Dir no només expressa o descriu, sinó que funda, consagra o clausura realitats irreversibles. Aquest tipus d'eficàcia verbal, però, no sempre s'ajusta al model performatiu formulat per Austin, que exigeix una sèrie de condicions per tal que l'enunciat sigui efectiu. En el context tràgic, aquestes condicions sovint fallen o es desplacen, i és precisament en aquest desajust on rau l'interès del seu funcionament simbòlic.

2.1. L'acte de llenguatge i el desajust tràgic

El punt de partida d'aquest marc teòric és la teoria de l'acte de parla formulada per J. L. Austin a *How to Do Things with Words* (1962). Contra la concepció descriptiva del llenguatge, Austin mostra que dir una cosa pot ser, alhora, fer-la: hi ha enunciats que no es limiten a representar una realitat, sinó que la produeixen mitjançant el mateix acte de la seva enunciació. Aquests enunciats, anomenats performatius, són eficaços només si es compleixen unes condicions específiques que ell anomena condicions de felicitat (*felicity conditions*): autoritat legítima de l'emissor, context institucional reconegut, fórmula verbal adequada, intenció sincera i recepció per part d'un destinatari competent.

John Searle, a *Speech Acts* (1969), sistematitza aquest model i el trasllada a una gramàtica formal, mitjançant la distinció entre regles constitutives i regulatives. L'acte de parla correcte és aquell que pot ser verificat segons criteris explícits i observables, dins d'un context normatiu i intencional clarament definit. Aquesta formalització reforça l'estabilitat de l'acte lingüístic, però alhora redueix l'ambigüitat estructural del llenguatge i deixa poc espai per explicar enunciacions que, tot i no ajustar-se plenament a les condicions establertes, produeixen efectes simbòlics reals.

És justament en aquest marge que es pot situar la crítica formulada per Pierre Bourdieu. A *Lenguaje y poder simbólico* (1991), Bourdieu sosté que l'eficàcia d'un acte de parla no depèn només de la seva forma gramatical o de la sinceritat de l'emissor, sinó de la posició simbòlica que aquest ocupa dins d'un camp de reconeixement social. Un enunciat pot ser performatiu només si l'emissor és percebut com a autoritzat per una estructura simbòlica que en legitimi el dir. Aquesta perspectiva permet desplaçar el focus des de la fórmula verbal cap a l'escena de legitimitat: la paraula no actua per si sola, sinó per la seva inscripció dins d'un dispositiu col·lectiu —el cor, la ciutat, els déus— que en garanteix el valor consagrat.

Aquesta crítica de Bourdieu obre l'escletxa que ocupa el present treball: la tragèdia antiga dramatitza enunciats que actuen simbòlicament malgrat no complir les condicions de felicitat d'Austin ni la verificabilitat formal de Searle. El dir institueix destins, transforma situacions o clausura conflictes, tot i que hi manqui el reconeixement institucional, la intenció conscient o la recepció explícita. Aquest desfasament entre la teoria clàssica i l'eficàcia escènica és el que anomenarem desajust tràgic del performatiu: una escletxa estructural on el llenguatge produeix realitat per la seva força simbòlica, i no pel seu encaix formal.

El cas d'*Èdip Rei* n'és paradigmàtic. El protagonista, que parla com a rei i en un context formalment ritual, pronuncia una maledicció contra l'assassí de Laios. L'enunciat sembla complir totes les condicions de felicitat: autoritat institucional, fórmula solemne, escenari públic. Però manca una condició clau: la consciència de l'emissor. Èdip ignora que ell mateix és el destinatari de la seva pròpia maledicció. Aquesta ignorància, segons Austin, hauria d'invalidar l'acte.

Aquest funcionament revela un tret fonamental del llenguatge tràgic: el desajust estructural entre l'enunciació i el saber del subjecte. L'eficàcia simbòlica del dir no depèn de la consciència de qui parla, sinó de la seva inscripció en un marc col·lectiu de reconeixement. Aquest desfasament, que subverteix les condicions clàssiques de felicitat, és el que anomenarem desajust tràgic del performatiu.

Tanmateix, en lògica tràgica, el performatiu no només s'activa, sinó que es consuma: la maledicció recau sobre ell mateix i determina el desenvolupament de l'acció. L'acte falla com a operació pragmàtica, però triomfa com a dispositiu tràgic: produeix realitat a través del desajust.

2.2. El concepte d'acte consagrant

Davant dels límits del model clàssic de l'acte de parla, resulta necessari pensar una altra forma d'eficàcia lingüística, més adequada a la lògica simbòlica de la tragèdia. El concepte d'acte consagrant permet descriure enunciacions que no només actuen sobre la realitat, sinó que la institueixen simbòlicament, produint subjectes, configurant vincles i establint ordres irreversibles. A diferència del model d'Austin (1962) i Searle (1969), aquesta noció no exigeix la verificació de condicions intencionals ni institucionals, sinó que s'activa quan el dir s'inscriu dins d'un marc ritualitzat i reconegut per la comunitat.

Aquesta perspectiva s'aproxima a la formulació de Pierre Bourdieu (1991), per a qui l'eficàcia del llenguatge no es deriva de la forma gramatical, sinó de la posició simbòlica del parlant dins d'un camp social legitimador. Tanmateix, el concepte d'acte consagrant aquí proposat es diferencia del model bourdieuà en un punt essencial: l'èmfasi no recau en la jerarquia social del parlant, sinó en la forma verbal, l'escenificació i el reconeixement ritual que activen simbòlicament l'efecte. El que legitima l'enunciat no és només el lloc institucional des d'on es formula, sinó la seva inscripció en una escena simbòlica que articula paraula, cos i gest dins d'un marc col·lectiu compartit.

Aquesta concepció del dir com a operació instituïdora no és només una hipòtesi teòrica contemporània; té un fonament en la mateixa estructura del grec antic. La lectura que Émile Benveniste (1969) fa del verb *krainō* (κράίνω) n'és una mostra reveladora. En la seva anàlisi etimològica, Benveniste mostra que *krainō* no significa simplement 'fer efectiu' o 'realitzar', sinó 'decidir sobiranament', 'consagrar un desenllaç'. En contextos rituals, quan Zeus o Atena *krainousi* un oracle o una súplica, no l'executen materialment: el fan efectiu pel sol fet de reconèixer-lo simbòlicament. El verb no descriu una acció posterior, sinó que consagra el que diu. Això confirma que en grec antic, el dir no es distingeix clarament del fer: determinats verbs —com *krainō*— porten incorporada una eficàcia simbòlica, com a formes arcaïques d'acte consagrant.

Aquest desplaçament en la concepció del dir comporta també una reformulació del subjecte de l'enunciació. Tal com ha mostrat el mateix Benveniste (1958), el llenguatge no és només un mitjà de comunicació, sinó l'espai on es constitueix el subjecte. No és el "jo" qui parla, sinó que és en dir "jo" que el subjecte es produeix com a tal. Aquesta

dimensió enunciativa resulta fonamental per entendre la tragèdia: el parlant no és un emissor sobirà, sinó un subjecte exposat a l'efecte del seu propi dir, sovint sense poder-ne controlar les conseqüències.

Judith Butler (1997) recull i amplia aquesta intuïció amb la noció de vulnerabilitat enunciativa. El subjecte no és anterior al discurs, sinó interpel·lat per ell, format en l'acte de ser dit, i sovint marcat per paraules que no ha triat. Parlar és exposar-se a ser consagrat, ferit o condemnat per una veu que precedeix el parlant. Aquesta condició d'exposició és estructural al subjecte tràgic, que no controla allò que el seu dir activa, però n'assumeix les conseqüències. La performativitat tràgica opera, així, com una forma d'interpel·lació irreversible.

Finalment, Giorgio Agamben (2008) permet pensar l'acte consagrant des del punt de vista del dispositiu simbòlic. Un dispositiu no és només un mecanisme tècnic, sinó un conjunt d'elements —discursos, cossos, espais, regles— que articula saber, poder i vida. L'escena tràgica pot ser llegida com un dispositiu en què la paraula separa i activa, consagra i clausura. La maledicció, el jurament o l'oracle no tenen força per la seva intenció subjectiva, sinó perquè transformen simbòlicament el seu objecte en figura d'excepció: un cos sagrat, una ciutat maleïda, un vincle irrevocable. En aquest sentit, l'acte consagrant no remet a una transcendència religiosa, sinó que produeix realitat dins d'un ordre simbòlic reconegut per la comunitat.

2.3. Ritualització i eficàcia simbòlica

Perquè una paraula consagri, no n'hi ha prou amb la seva formulació; cal també que s'inscriuï en un marc reconegut, en una escena on el dir adquireix valor. La tragèdia grega no és només un espai representatiu, sinó també ritualitzat: les paraules que s'hi pronuncien tenen força no per la seva veracitat o intenció, sinó perquè són dites dins d'un context formalitzat, repetitiu i públic, on tota la comunitat en reconeix el pes simbòlic.

Ja a inicis del segle XX, els anomenats *ritualistes d'Oxford* —com Cornford, Murray i Harrison— havien suggerit que la tragèdia no es podia entendre sense referència a pràctiques rituals arcaïques, especialment les vinculades al culte dionisiac. Tot i que el seu enfocament responia a una lògica evolucionista i historiogràfica, la seva intuïció resulta valuosa: l'escena tràgica no és només representació, sinó espai de transformació simbòlica. L'eficàcia del llenguatge no prové del contingut de l'enunciat, sinó del seu encaix dins d'un marc reconegut, formalitzat i compartit.

Aquesta perspectiva va ser desenvolupada posteriorment amb més rigor per autors com Émile Durkheim (1995), que va mostrar que el ritual no és un afegit extern a la religió o a la societat, sinó el mecanisme pel qual es constitueix una realitat col·lectiva compartida. Victor Turner, des d'una òptica més processual, entén el ritu com un espai de transformació de l'estatus i dels vincles, especialment en situacions de crisi o de pas. En la tragèdia, l'escena dramatitza situacions límit i fa del llenguatge un agent de transició i d'exclusió.

Catherine Bell (1997) afegeix que la ritualització no consisteix només a repetir fórmules, sinó a adoptar una manera de fer amb el cos, l'espai i la paraula que produeix distincions i jerarquies. Ritualitzar és consagrar diferències: entre l'interior i l'exterior, el sagrat i el profà, el que compta i el que és exclòs. En aquest sentit, l'eficàcia del discurs tràgic rau en la seva capacitat per operar com a ritu simbòlic, on el que es diu marca una diferència irreductible.

L'escena tràgica, doncs, no és només lloc de paraules potents: és un dispositiu on la forma mateixa de l'enunciació —la seva posició, repetició, solemnitat, musicalitat— transforma el dir en acte. L'eficàcia no es troba en el contingut del missatge, sinó en la seva configuració ritual. És en aquest marc on l'acte consagrant pot produir subjectes, establir vincles i clausurar conflictes. El ritual no acompanya la performativitat tràgica: la fa possible.

2.4. Consagrar mitjançant el dir

El recorregut teòric realitzat fins aquí permet replantejar el concepte de performativitat més enllà de les formulacions clàssiques de la filosofia del llenguatge. Si Austin i Searle conceben l'acte de parla com una operació regulada per condicions d'intenció, autoritat i context verificable, la tragèdia mostra que la paraula pot ser eficaç precisament quan aquestes condicions fallen. El dir tràgic produeix efectes simbòlics no per la seva transparència o adequació, sinó per la seva inscripció en una escena reconeguda i ritualitzada, on l'eficàcia prové de la posició, la reiteració i la forma del dir, i no de la seva verificabilitat pragmàtica.

El concepte d'*acte consagrant* ofereix una alternativa a aquest model. Allò que defineix aquest acte no és la intenció de l'emissor ni la recepció correcta per part d'un destinatari, sinó la seva capacitat per produir subjectes, vincles i ordres irreversibles dins d'un marc simbòlic reconegut. En lloc de descriure un esdeveniment, el dir consagrant el fa ser, com en el cas de la maledicció que Èdip llança sobre un altre i que recau sobre ell mateix.

L'eficàcia aquí no és condicional: és estructural, i s'activa des del lloc simbòlic on la paraula s'inscriu.

A diferència del model clàssic, que parteix d'un subjecte sobirà que parla i vol dir, el subjecte tràgic —tal com mostren Benveniste (1958) i Butler (1997)— s'institueix en l'acte mateix d'enunciar, sovint des d'una posició d'exposició, ignorància o interpel·lació. El dir el constitueix, però també el travessa i el desborda. És aquest caràcter vulnerable i no sobirà del subjecte, inscrit en la paraula, el que resulta fonamental per entendre la força tràgica del llenguatge.

D'altra banda, el model d'Austin (1962) i Searle (1969) pressuposa un context institucional contractual i estable, mentre que la tragèdia opera en un escenari ritualitzat, d'ordre liminar i simbòlic. L'escena tràgica, com mostra Agamben (2008), pot ser llegida com un dispositiu consagrant, on la paraula separa, consagra i transforma. No es tracta, per tant, d'un acte de parla entre individus, sinó d'un gest institucional dins d'una economia simbòlica col·lectiva.

Aquesta perspectiva ofereix les bases per a la lectura del cicle tebà, on observarem com la paraula, sota condicions ritualitzades, actua com a força instituïdora, consagrada o irrevocable segons la seva posició simbòlica i la seva escenificació concreta.

2.5 Perspectives crítiques sobre l'acte consagrant

Tot i la seva utilitat per descriure l'eficàcia simbòlica de la paraula en la tragèdia grega, el concepte d'acte consagrant pot ser problematitzat des de diverses perspectives crítiques. Des del postestructuralisme, Jacques Derrida (1977) ha argumentat que cap enunciat —ni tan sols el més solemne o ritualitzat— pot garantir del tot el seu significat ni els seus efectes, perquè mai no existeix un context absolutament tancat i controlat que asseguri una interpretació única. Aquesta indeterminació és també present en la tragèdia grega: per exemple, en *Èdip Rei*, la maledicció que Èdip profereix abans de saber que s'aplica a ell mateix funciona com un acte aparentment irrevocable, però l'obra mostra que la seva eficàcia depèn d'un desplegament progressiu del coneixement i del reconeixement col·lectiu. Així, fins i tot els actes més greus, com una autocondemna o un oracle, no tenen poder per si sols: necessiten una escena, uns interlocutors i una recepció determinada per produir efectes irreversibles.

D'altra banda, des de la teoria del ritual i la crítica cultural (Bell, 1997), s'ha assenyalat que allò que anomenem “consagració” no és una propietat inherent del llenguatge, sinó un procés simbòlic construït històricament: només en certes condicions una paraula pot

separar-se del discurs ordinari i adquirir una eficàcia especial. En el cas d'*Èdip a Colonos*, per exemple, la veu d'Èdip transforma el seu cos impur en símbol sagrat no perquè ell tingui autoritat divina, sinó perquè el context —l'arribada a Atenes, la presència del cor, la tensió política— legitima la seva paraula com a portadora de sentit fundacional. Aquest tipus de reconeixement col·lectiu és el que podem anomenar, amb llenguatge contemporani, un “dispositiu escènic de legitimació”: un conjunt de veus, espais i convencions que fan possible que una enunciació tingui valor com a força que institueix dins el món dramàtic. Entendre això permet evitar una lectura màgica o metafísica de la performativitat tràgica, i la situa en un pla simbòlic, ritual i polític profundament arrelat en la cultura grega.

3. Anàlisi textual: la paraula que consagra

Les tragèdies del cicle tebà permeten observar amb precisió com el llenguatge tràgic opera com a força performativa que consagra realitat. Lluny de limitar-se a descriure esdeveniments, la paraula institueix vincles, configura subjectes i clausura destins. Aquest treball analitza tres formes específiques d'eficàcia verbal dins del discurs tràgic —la força instituïdora, la funció consagradora i la repetició irrevocable—, a partir de la seva realització escènica a *Èdip Rei*, *Èdip a Colonos* i *Set contra Tebes*.

Cada subapartat d'aquesta secció se centrarà en una tragèdia, articulant l'anàlisi filològica i formal d'escenes seleccionades amb les nocions desenvolupades al marc teòric. No es tracta tant d'interpretar la psicologia dels personatges o la moral de les accions, com d'observar com el dir actua, quina estructura assumeix i en quin context simbòlic obté eficàcia. Així, el llenguatge es mostrarà no com a vehicle d'expressió, sinó com a dispositiu consagrant: una forma de fer existir allò que no existia abans de ser dit.

Obrim l'anàlisi amb *Èdip Rei*, on la paraula adquireix el seu caràcter més arquetípicament instituïdor. És en aquesta tragèdia on el dir inaugura, fixa i activa el destí tràgic, sovint en condicions que desborden la consciència del parlant. El desajust entre l'enunciació i el saber, ja estudiat en el marc teòric, troba aquí la seva escenificació més radical.

3.1. *Èdip Rei* i la força instituïdora

A *Èdip Rei*, la paraula performativa opera com a força instituïdora: inaugura un destí que no és posterior al dir, sinó que en depèn estructuralment. Aquesta eficàcia no es basa en el coneixement del parlant ni en la seva intenció, sinó en el fet que l'enunciat s'inscriu en

un context reconegut com a simbòlicament vinculant. L'oracle i la maledicció no són només discursos sobre el futur: el produeixen.

El primer gran enunciat consagrant de la tragèdia és l'oracle adreçat a Laios, que anuncia que morirà a mans del seu fill. Aquest oracle no és dramatitzat directament, però la seva eficàcia estructura tota l'acció: Laios, en intentar evitar-ne el compliment, el posa en marxa. La força instituïdora de l'oracle rau en la seva autoritat simbòlica: no és la seva veritat empírica el que compta, sinó el seu lloc dins d'un sistema de significació que consagra paraules com a actes fundacionals. Així, el naixement d'Èdip queda inscrit des del principi dins d'un ordre de la paraula que preexisteix al subjecte i marca el seu cos amb un destí.

El segon dispositiu consagrant és la maledicció que Èdip profereix al començament de la tragèdia, tot buscant l'assassí de Laios. Parla com a rei, en un context cerimonial, amb una fórmula solemne i invoca el càstig sobre el culpable. L'enunciat sembla reunir les condicions de felicitat definides per Austin. Tanmateix, el parlant ignora que ell n'és el destinatari. Segons la teoria clàssica, aquest desconeixement hauria d'invalidar l'acte performatiu. Però en lògica tràgica, la maledicció es consuma igualment: dir funda una realitat que s'imposa sobre el subjecte, revelant així la seva potència instituïdora.

L'eficàcia consagrant d'aquesta escena es manifesta amb especial claredat en aquest passatge d'*Èdip Rei*:

ἐγὼ μὲν οὖν τοιόσδε τῶ τε δαίμονι
τῶ τ' ἀνδρὶ τῶ θανόντι σύμμαχος πέλω·
κατεύχομαι δὲ τὸν δεδρακότ', εἴτε τις
εἷς ὧν λέληθεν εἴτε πλειόνων μέτα,
κακὸν κακῶς νιν ἄμορον ἐκτρίψαι βίον·
ἐπεύχομαι δ', οἴκοισιν εἰ ξυνέστιος
ἐν τοῖς ἐμοῖς γένοιτ' ἐμοῦ συνειδότος,
παθεῖν ἄπερ τοῖσδ' ἀρτίως ἠρασάμην.²

(Sòfocles, 1912, *Oedipus Tyrannus*, vv. 244-251)

Aquest enunciat configura una maledicció formalment ritualitzada. El verb ἐπεύχομαι ('invocar solemnement', 'formular una pregària ritual') apareix dues vegades, reforçant

² «*In this way I am an ally both to the god and to the dead man. And I pray solemnly that the slayer, whoever he is, whether he alone is guilty or he has partners, may, in the horrible way he deserves, wear out his unblest life. And for myself I pray that if he should, with my knowledge, become a resident of my house, I may suffer the same things which I have just called down on others.* »

(Sòfocles, 1887, *The Oedipus Tyrannus of Sophocles*, vv. 244-251)

l'efecte litúrgic del dir. L'expressió *κακὸν κακῶς... ἐκτρίψαι βίον* ('consumir una vida miserable de manera miserable') articula una condemna total, intensificada per la repetició del terme *kakós* (κακός) i per l'ús de l'infinitiu compost *ἐκτρίψαι* ('esgotar completament', 'desgastar fins a la destrucció'). L'enunciació es desplega en dues parts consecutives: primer una condemna general, després una condició específica adreçada a un possible culpable domèstic. L'efecte acumulatiu no rau en la repetició formal, sinó en l'ampliació progressiva del càstig: la paraula no només maleeix, sinó que s'autoadreça de manera tràgica i irrevocable. Aquesta doble formulació reforça la solemnitat de l'acte i n'expandeix l'eficàcia simbòlica: dir no expressa un simple desig, sinó que consagra un destí irreversible.

Aquesta potència consagrant del dir, ja exposada a partir de l'anàlisi de Benveniste (1969) del verb *krainō*, es manifesta clarament en *Èdip Rei*. El que s'hi enuncia —sigui oracle, maledicció o declaració pública— no només anticipa un desenllaç, sinó que el posa en marxa dins d'un marc reconegut. La paraula no és un signe de coneixement futur, sinó una forma d'autoritat simbòlica que institueix la realitat que diu. Així, quan *Èdip* pronuncia la maledicció contra el culpable desconegut o es declara a si mateix exiliat, no fa prediccions: consagra un destí. Aquest dir, articulat dins l'espai polític i ritual de Tebes, no necessita verificació externa: és el mateix acte verbal el que inaugura l'ordre que el subjecte acabarà sofrint. La força de l'enunciat no rau, doncs, en la seva veritat ni en la intenció del parlant, sinó en el seu encaix dins d'una economia simbòlica ritualitzada. Quan *Èdip* parla, ho fa des d'una posició investida d'autoritat, en una escena pública i sacralitzada. El dir no pot ser revocat: consagra el seu objecte fins i tot contra la voluntat de qui el profereix. Així, l'escena no només dramatitza una maledicció, sinó la institució d'un destí com a efecte del dir, que només pot ser descobert a posteriori, quan ja és irreversible.

En aquest sentit, *Èdip Rei* ofereix la forma més pura de performativitat tràgica com a força instituïdora: la paraula funda allò que diu, no com a expressió d'un poder subjectiu, sinó com a activació d'un ordre simbòlic que consagra el que és pronunciat. L'enunciat consagrant no només posa en marxa l'acció: la fixa i la tanca.

3.2. *Èdip a Colonos* i la funció consagradora

Si *Èdip Rei* dramatitza la força instituïdora del dir tràgic, *Èdip a Colonos* n'escenifica la funció consagradora: una paraula que no funda un destí, sinó que transforma simbòlicament un cos exclòs en font de valor i protecció col·lectiva. El llenguatge aquí no activa la fatalitat, sinó que marca una diferència irreductible entre allò que era impuresa i allò que esdevé sagrat. Aquest desplaçament —de la maledicció a la consagració— no es realitza per mitjà d'un ritu explícit, sinó per l'enunciació mateixa.

L'escena fonamental és el moment en què Èdip s'adreça a Teseu per oferir el seu cos, no com una càrrega, sinó com un do carregat de potència sobrenatural. El passatge clau es troba a *Èdip a Colonos*:

δώσων ικάνω τούμὸν ἄθλιον δέμας
σοὶ δῶρον, οὐ σπουδαῖον εἰς ὄψιν· τὰ δὲ
κέρδη παρ' αὐτοῦ κρείσσον' ἢ μορφή καλή.³

(Sophocles, 1912, *Oedipus the King. Oedipus at Colonus. Antigone*, vv. 576-578)

Aquest enunciat és breu, però altament significatiu. El verb *ικάνω* ('arribar, presentar-se com a suplicant') situa Èdip dins del registre ritual de la súplica, però el to del discurs immediatament el desplaça: no demana, ofereix. El verb *δώσων* (futur de *διδόναι*), en construcció participial inicial, expressa amb solemnitat que l'acte de donar el seu cos és la seva condició d'arribada. El terme *δέμας* ('cos') no és neutre: designa el cos com a configuració externa, vulnerable, visible. L'epítet *ἄθλιον* ('miserable, patidor') subratlla la seva condició impura, però només en aparença: *οὐ σπουδαῖον εἰς ὄψιν* ('no és digne a la vista') contrasta amb *τὰ κέρδη... κρείσσον' ἢ μορφή καλή* ('els guanys són superiors a qualsevol bellesa'). L'oposició entre *εἶδος* i *κέρδος* marca clarament una transvaloració simbòlica: el cos rebaixat adquireix, mitjançant la paraula, una potència invisible però superior.

El valor consagrant del discurs d'Èdip depèn no només del contingut verbal, sinó del seu posicionament en l'espai (a la frontera d'Atenes), de la seva postura (cos vell, cec, errant) i del reconeixement escènic que li ofereixen el cor i Teseu. Aquesta escenificació reforça el pas de cos impur a cos sagrat, no com una acció interna al llenguatge, sinó com una composició simbòlica que articula veu, cos, lloc i comunitat.

Aquest discurs no només dignifica el cos d'Èdip: el consagra. No es tracta d'un elogi retòric, sinó d'un acte de consagració verbal: el cos que ell mateix qualifica de "miserable" esdevé do sagrat, portador de beneficis futurs per a la ciutat. El dir no descriu: institueix valor, mitjançant una declaració dirigida a una autoritat reconeguda, dins un lloc carregat de densitat simbòlica.

Des del punt de vista lingüístic, aquest enunciat actua com un acte consagrant plenament conscient. A diferència d'*Èdip Rei*, on el destí és activat per la ignorància, aquí el subjecte sap el que diu i el que activa. La seva veu ja no prové d'una autoritat sobirana, sinó de la

³ «I come to offer you my care-worn body as a gift—not one fine to look on, but the gains from it are better than beauty.»

(Sophocles, 1889, *The Oedipus at Colonus of Sophocles*, vv. 576-578)

seva posició liminar: cec, errant, impur. Parla com a figura d'excepció, i justament per això pot consagrar.

L'escena té una estructura litúrgica: una veu, un lloc sagrat, una promesa irreversible. L'eficàcia de la paraula no prové de cap institució exterior, sinó del marc simbòlic que l'envolta. El lloc on es troba —Colonos, terra d'herois, pròxima a les Eumènides— i la presència del rei Teseu com a testimoni reconeixedor configuren una escena plenament ritualitzada. El dir d'Èdip fa del seu cos un espai de memòria i protecció, una tomba sagrada anticipada.

Aquesta és la funció consagradora en estat pur: la paraula transforma la marginalitat en legitimitat, l'exclusió en institució. No hi ha cap ritual visible, però tot l'escenari actua com a dispositiu consagrant. La performativitat tràgica, aquí, no funda una desgràcia, sinó un vincle protector, un futur d'ordre assegurat per la presència d'un cos sagrat. El llenguatge no castiga: confereix valor.

3.3. *Set contra Tebes* i la repetició irrevocable

Set contra Tebes no introdueix un nou oracle ni una nova maledicció, sinó que reprèn i escenifica la consumació d'un dir ja pronunciat: la maledicció d'Èdip sobre els seus fills. Aquest fet fa que el performatiu tràgic no s'articuli aquí com a institució o consagració, sinó com a retorn irrevocable d'un enunciat anterior.

L'eficàcia del llenguatge rau en la seva capacitat per reiterar-se i completar-se més enllà del temps de l'enunciació original. La maledicció d'Èdip —formulada explícitament a *Èdip a Colonos* (1383–1396), anticipada també a *Èdip Rei* i coneguda del públic per la tradició tebana— anunciava que els seus fills es matarien mútuament per disputar-se el tron de Tebes. Aquesta paraula, un cop dita, no pot ser revocada. A *Set contra Tebes*, la tragèdia no la repeteix, sinó que n'escenifica l'activació inexorable.

El nucli d'aquesta activació es troba al final de la tragèdia, quan el missatger anuncia la mort d'Etèocles i Polinices:

ἄνδρες τεθνᾶσιν ἐκ χειρῶν αὐτοκτόνων.⁴

(Aeschylus, 1926, *Seven Against Thebes*, v. 810)

⁴ «The men are dead, murdered by their very own hands.»

(Aeschylus, 1926, *Seven Against Thebes*, v. 810)

Aquest vers concentra tota la força d'una consumació irrevocable. El participi τεθνᾶσι (perfet de θνήσκω) indica una acció completada i irreversible: són morts, i ho són en un temps que ja no admet rectificació. L'expressió ἐκ χειρῶν αὐτοκτόνων ('per la mà d'assassins d'ells mateixos') articula el caràcter tràgic de la seva mort: han estat alhora agents i víctimes del mateix destí. No cal repetir la maledicció: la realitat escènica n'acompleix la força.

És una escena sense paraula explícita de condemna, però carregada de significació verbal: el dir d'Èdip no és reiterat ni reactualitzat, sinó reconegut en la seva consumació. La maledicció, formulada anteriorment, troba aquí la seva plenitud tràgica. Tot i que els cossos no són mostrats, la veu del missatger en proclama el desenllaç i el fa present davant del cor. No és la imatge física, sinó el relat i la commoció col·lectiva allò que consuma l'eficàcia simbòlica de la paraula. El gest escènic és, en aquest cas, narratiu i coral: és a través del testimoni i de la reacció comunitària que la paraula consagrant esdevé acte conclòs. En aquest moment, el dir d'Èdip esdevé plenament efectiu com a estructura verbal clausurada: no cal repetir la maledicció, perquè el reconeixement col·lectiu n'acompleix la força.

Tanmateix, el veritable tancament no és la narració del missatger ni la confirmació coral, sinó la veu d'Antígona. Amb la seva aparició final, la paraula tràgica no només es clausura, sinó que es rellança en una nova forma. En el moment en què se li comunica la prohibició d'enterrar Polinices, Antígona respon amb dos versos que sintetitzen tot l'impuls ètic i tràgic que articularà el cicle posterior:

ἔρις περαίνει μῦθον ὑστάτη θεῶν.
ἐγὼ δὲ θάψω τόνδε· μὴ μακρηγόρει.⁵

(Aeschylus, 1926, *Seven Against Thebes*, vv. 1057-1058)

Amb aquest breu enunciat, Antígona talla el discurs i obre un nou cicle d'acció. L'ús del verb περαίνει ('acabar, dur a terme') i l'atribució de ἔρις com a "última de les divinitats" (ὑστάτη θεῶν) situen el llenguatge en el límit de la seva potència: la paraula pronunciada fins ara ha arribat al seu terme, completada per la discòrdia. L'ordre diví i tràgic ja s'ha consumat.

A continuació, l'ἐγὼ emfàtic obre un nou pla: el de la subjectivitat decidida, que no argumenta sinó que actua. El dir d'Antígona no és deliberatiu, sinó performatiu:

⁵ «Discord is the last of the gods to close an argument. I will bury him. Put an end to your big talk.»

(Aeschylus, 1926, *Seven Against Thebes*, vv. 1057-1058)

“enterraré aquest”. El conflicte entre lleialtat familiar i prohibició cívica queda enunciat amb tota la seva força. L'últim imperatiu *μη μακρηγόρει* ('no parlis llargament') clausura literalment la cadena del discurs. Aquest moment no reproduïx cap maledicció anterior ni invoca cap instància divina: és una afirmació pietosa i alhora política, que no cerca legitimar-se sinó exercir-se.

L'última veu de *Set contra Tebes* no és la de la condemna, sinó la d'un subjecte que interromp la lògica tràgica del càstig amb un acte de fidelitat activa. En aquest sentit, Antígona no hereta només la maledicció dels pares, sinó també el poder de consagrar amb el seu propi dir. Amb només dos versos, inaugura un nou espai de conflicte, on el tràgic ja no es defineix pel destí inscrit en el llinatge, sinó per la tensió entre el cos, la paraula i la llei. És aquí on comença —en veu baixa, però irrevocable— la seva pròpia tragèdia.

A diferència d'*Èdip Rei*, on el performatiu funda, i d'*Èdip a Colonos*, on consagra, a *Set contra Tebes* la paraula es repeteix sense ser dita de nou. La seva força rau en la memòria col·lectiva, en el fet que la comunitat reconeix el pes d'allò que ha estat pronunciat anteriorment. La repetició no és redundància: és consumació ritual.

Aquesta modalitat de performativitat tràgica posa en relleu un tret fonamental del dir consagrant: la seva irrevocabilitat simbòlica. Un cop formulada dins del marc adequat, la paraula no pot ser revocada, corregida ni oblidada. El llenguatge, aquí, no és una acció que s'actualitza per voluntat, sinó una força que persisteix més enllà del temps i del subjecte.

3.4. Conclusió: modalitats de consagració verbal

El recorregut pel cicle tebà ha mostrat que el llenguatge tràgic no és merament representatiu, sinó profundament actiu: no diu el món, el funda. En cadascuna de les tragèdies analitzades, la paraula performativa es desplega segons una modalitat pròpia, però sempre dins d'un marc ritualitzat que n'assegura l'eficàcia simbòlica.

A *Èdip Rei*, el dir institueix el destí: oracles i malediccions funden una realitat que s'imposa més enllà de la consciència del subjecte. L'escena mostra com la paraula, quan ocupa una posició d'autoritat simbòlica, pot crear món, fins i tot quan el parlant n'ignora l'abast.

A *Èdip a Colonos*, la paraula consagra un cos: la figura liminar d'Èdip es transforma en centre de protecció mitjançant l'enunciació d'un vincle irrevocable. No es tracta d'imposar un càstig, sinó de reconfigurar el valor simbòlic d'un cos exclòs. La legitimitat no prové de la institució, sinó de la paraula que consagra.

A *Set contra Tebes*, la performativitat es manifesta com a reiteració irrevocable. La paraula ja ha estat dita, però la seva força es manté activa: retorna i es consuma sense necessitat de ser repetida. La maledicció funciona com una estructura en suspens que troba en la tragèdia la seva forma d'acompliment. Aquí, dir no funda ni transforma: clausura.

Aquestes tres modalitats —institució, consagració i reiteració irrevocable— articulen el funcionament del discurs tràgic com a dispositiu consagrant. El llenguatge, inscrit en una escena ritual i simbòlica, no és un instrument del subjecte, sinó una força que produeix subjectes, vincles i límits. És per això que el dir tràgic no pot ser pensat només des de la semàntica o la intenció, sinó des de la seva eficàcia performativa, tal com s'inscriu en el marc simbòlic de la comunitat.

4. Persistències del tràgic: llenguatge i reconeixement simbòlic al present

La paraula tràgica, tal com l'hem analitzada al corpus antic, mostra que el llenguatge pot actuar sobre el món quan s'inscriu dins d'un marc simbòlic reconegut. Aquest dir consagrant no es fonamenta en la descripció ni en la veritat factual, sinó en el reconeixement col·lectiu que en legitima l'eficàcia. Si l'oracle, la maledicció o el jurament produeixen efectes en la tragèdia, no és perquè siguin certes, sinó perquè són pronunciades des d'un cos i un lloc que en consagren el valor simbòlic.

Aquest model —el d'una paraula reconeguda com a eficaç dins d'un dispositiu ritual i polític— no ha desaparegut. En l'escena contemporània, trobem encara formes de discurs que operen simbòlicament sobre la realitat col·lectiva. Tanmateix, les condicions d'aquesta eficàcia han canviat: el dispositiu ja no és estable, el reconeixement sovint es fragmenta, i la comunitat simbòlica pot aparèixer com a efecte de l'enunciat més que com a condició prèvia.

4.1 El dir consagrant en l'escena contemporània

En l'escenari actual, certes formes de discurs semblen mantenir, de manera desplaçada o fragmentària, la capacitat de produir efectes simbòlics similars als del dir tràgic. Encara que ja no operin dins d'un dispositiu ritual consolidat, aquestes paraules continuen instituint subjectes, activant vincles o legitimant exclusions. Aquest apartat observa

algunes d'aquestes pràctiques —el discurs polític, judicial o mediàtic— des de la hipòtesi que el dir consagrant pot persistir, tot i la transformació del seu context de reconeixement.

La paraula política —especialment en contextos de crisi— actua com a força consagrant quan declara estats d'excepció, designa enemics interns o redefeix els límits de la comunitat. La paraula judicial, quan formula una condemna o reconeix una víctima, produeix efectes reals sobre la identitat, la memòria o el cos. La paraula mediàtica, finalment, pot operar com a mecanisme de legitimació simbòlica, d'exaltació o d'anatema, segons com organitzi l'espai de visibilitat i valor discursiu.

El cas del judici i condemna del raper Pablo Hasél a Espanya mostra com determinats enunciats artístics i polítics —versos, piulades, declaracions públiques— poden ser interpretats institucionalment no com a expressions, sinó com a actes. Aquí, el discurs judicial no es limita a contrastar fets, sinó que assigna a la paraula una eficàcia simbòlica que la fa jurídicament punible. L'enunciat no és valorat per la seva veritat o intenció, sinó pel seu efecte atribuït dins d'un marc d'amenaça o violència simbòlica. Així, la paraula es transforma en acte sancionat.

De manera similar, el moviment #MeToo, més enllà de la seva dimensió jurídica, ha operat com a espai simbòlic on certes paraules —testimonis, denúncies, relats— consagren subjectes (víctimes, agressors), legitimen exclusions i reorganitzen l'ordre discursiu. També el discurs de Donald Trump sobre el suposat frau electoral del 2020 constitueix un acte consagrant, no pel seu contingut factual, sinó perquè configura una realitat col·lectiva —un vincle, un enemic, una acció— que culmina simbòlicament amb l'assalt al Capitoli.

Aquests exemples permeten entreveure com la paraula, avui com ahir, pot intervenir simbòlicament sobre el món. Però ho fa en un marc de reconeixement més inestable, fragmentat i sovint efímer. I en alguns casos, aquest reconeixement no és previ, sinó que és produït per la mateixa enunciació. És en aquest punt on el dir consagrant entra en mutació: ja no consagra des d'un ordre establert, sinó que activa simbòlicament l'escena on opera.

4.2 Desbordament simbòlic i producció de reconeixement

A diferència de la tragèdia antiga, on el dir consagrant s'inscriu dins d'un dispositiu simbòlic reconegut i ritualitzat, el discurs contemporani pot generar el seu propi marc de reconeixement. En lloc d'actuar des d'un ordre establert, la paraula constitueix l'escena simbòlica on opera. Aquest desplaçament —que podem anomenar desbordament

simbòlic— implica que l'eficàcia ja no prové d'un sistema estable, sinó de l'impacte performatiu del dir en espais discursius efímers i altament exposats. El present apartat examina alguns d'aquests fenòmens com a possibilitats obertes de lectura, no com a aplicacions sistemàtiques.

Des d'aquesta perspectiva, podem observar com en diversos contextos actuals —com les *fake news*, les acusacions virals, les consignes polítiques o els judicis simbòlics en xarxes socials— la paraula no es limita a inscriure's en un marc reconegut, sinó que contribueix a generar-lo. L'enunciació pot produir alhora el subjecte i la comunitat que li dona sentit, consagrar una posició i crear l'escena simbòlica on aquesta posició es torna significativa. En aquests casos, el dir no es desplega dins d'un dispositiu simbòlic preexistent, sinó que en construeix un de nou —encara que sigui fugaç, fragmentari o inestable.

Aquest tipus de desbordament performatiu fa pensar que l'acte de llenguatge pot arribar a operar com una acció fundacional. Ja no consagra una realitat reconeguda, sinó que crea l'escena de reconeixement, el subjecte consagrat i la comunitat que l'acull. Aquesta lògica s'observa, per exemple, en fenòmens com l'assalt al Capitoli, on l'enunciat presidencial no només activava una reacció, sinó que produïa un espai d'acció simbòlica compartida, amb rituals, gestos i cossos implicats.

El dir contemporani pot funcionar, doncs, com una maledicció sense ritual, com un jurament sense comunitat, com un acte consagrant sense escenificació reconeguda. La paraula ja no actua dins del dispositiu: fa de dispositiu. Aquesta mutació exigeix repensar la performativitat no només com a transmissió de sentit, sinó com a producció immediata d'escena, subjecte i legitimitat.

En aquest punt, però, cal matisar la diferència amb la tragèdia antiga: si bé moltes enunciacions tràgiques consagren dins d'un ordre simbòlic establert —la genealogia, la *polis*, el mandat dels déus—, també trobem exemples, dins i fora del nostre corpus, on la paraula funda nous ordres simbòlics. L'Èdip de *Colonos* transforma el cos exclòs en centre de protecció; Antígona formula un dret no reconegut per la llei civil; Atena, a *Les Eumènides*, institueix un tribunal i una nova relació entre déus i humans.

Per tant, la distinció no és entre llenguatge tràgic i llenguatge contemporani, sinó entre formes de performativitat que actuen des d'un dispositiu reconegut, i formes que el constitueixen en l'acte mateix d'enunciar. Amb això, el tràgic no només persisteix en l'actualitat: en revela l'estructura simbòlica més profunda.

4.3 Epíleg: la potència del tràgic en el llenguatge

Aquest desplaçament cap a una producció fragmentària del reconeixement no invalida la lògica tràgica, sinó que en permet una relectura. El tràgic no és simplement un gènere del passat, sinó una forma persistent d'organització del llenguatge: una manera de dir que no només significa, sinó que consagra; que no només representa, sinó que institueix. Tant a l'escena tràgica com en certs discursos contemporanis desbordats, la paraula manté la capacitat de fundar món, marcar límits i generar subjectes.

Sense desenvolupar una aplicació exhaustiva, el treball apunta que la lògica del dir consagrant pot oferir claus interpretatives per entendre determinades formes discursives actuals, tot obrint una línia d'anàlisi futura sobre l'eficàcia simbòlica del llenguatge fora del ritual.

Assumir aquesta potència no implica negar el conflicte, sinó reconèixer la responsabilitat que comporta parlar des d'un lloc simbòlic. El tràgic, així entès, no és una estètica de la fatalitat, sinó una ètica del dir: una crida a habitar el llenguatge com a espai de conseqüència compartida.

5. Conclusió: el dir que consagra i la seva persistència

Aquest treball ha volgut mostrar que el llenguatge, en contextos rituals i simbòlics, no només descriu o comunica, sinó que actua sobre el món. La tragèdia grega, lluny de ser una simple representació de fets o emocions, articula una forma de dir que no representa: consagra. Aquest dir consagrant permet entendre com l'enunciació, en certes condicions, pot instituir subjectes, activar vincles i fixar límits simbòlics.

La primera part del treball ha establert el marc teòric per pensar aquesta eficàcia simbòlica del llenguatge. Des d'Austin (1962) i Benveniste (1958) fins a Butler (1997), Agamben (2008) i Bourdieu (1991), hem rastrejat la transformació del concepte d'acte de parla fins a la proposta d'acte consagrant: una enunciació que no només produeix efectes, sinó que configura simbòlicament una realitat col·lectiva. El llenguatge, aquí, no és una emissió individual ni una estructura formal, sinó una acció inserida en una escena de reconeixement, capaç de marcar, dividir o consagrar allò que diu.

L'anàlisi del cicle tebà ha mostrat com aquesta eficàcia verbal adopta modalitats diferenciades: institució (Èdip Rei), consagració (Èdip a Colonos) i reiteració irrevocable (Set contra Tebes). En cadascun dels casos, el dir tràgic no expressa una emoció, sinó que transforma l'escena simbòlicament, fundant vincles i produint subjectes.

Finalment, l'obertura contemporània apuntada pel treball suggereix que aquest mecanisme no ha desaparegut, sinó que persisteix, desplaçat i desbordat, en pràctiques discursives actuals. En aquests contextos, alguns enunciats operen simbòlicament sense dispositiu ritual ni legitimitat preexistent, i en ocasions produeixen també l'escena on actuen, configurant subjectes, comunitats i ordres simbòlics efimers però efectius. Aquesta mutació no invalida la lectura tràgica, sinó que n'actualitza la potència: allò que en la tragèdia era institució dins d'un marc, pot ser avui fundació del marc mateix.

Aquesta anàlisi es vincula amb la tesi de Bourdieu (1991) sobre el poder simbòlic, segons la qual el llenguatge és eficaç quan s'inscriu en un camp de reconeixement social. Tanmateix, el present treball en desenvolupa una via pròpia: no parteix del camp sociològic, sinó de l'escena ritualitzada, del cos i del gest consagrant. L'acte consagrant no és només una operació institucional o posicional, sinó una acció escènica que funda vincles, produeix subjectes i clausura ordres dins d'un dispositiu simbòlic compartit.

El concepte de dir consagrant permet, així, llegir de manera transversal els processos simbòlics que travessen tant la tragèdia antiga com els discursos del present. Pensar el llenguatge com a acció —i no només com a expressió— obre una via per comprendre com es construeixen les formes de vida col·lectiva, com es legitimen les exclusions i com es funden els vincles que ens fan comparèixer.

Bibliografía (Obres citades)

Bibliografía primària

- Aeschylus. (1926). *Seven against Thebes* (H. W. Smyth, Trans.). In H. W. Smyth (Ed.), *Aeschylus* (Vol. 1, Loeb Classical Library, No. 145). Harvard University Press.
- Sophocles. (1887). *The Oedipus Tyrannus of Sophocles* (R. Jebb, Ed.). Cambridge University Press.
- Sophocles. (1889). *The Oedipus at Colonus of Sophocles* (R. Jebb, Ed.). Cambridge University Press.
- Sophocles. (1912). *Oedipus Tyrannus* (A. F. Storr, Trans.). In A. F. Storr (Ed.), *Sophoclis Fabulae* (Vol. 1, *Oedipus Tyrannus, Oedipus Coloneus, Antigone*, Loeb Classical Library, No. 20). William Heinemann; The Macmillan Company.
- Sophocles. (1912). *Oedipus at Colonus* (A. F. Storr, Trans.). In A. F. Storr (Ed.), *Sophoclis Fabulae* (Vol. 1, *Oedipus Tyrannus, Oedipus Coloneus, Antigone*, Loeb Classical Library, No. 20). William Heinemann; The Macmillan Company.
- Sophocles. (1912). *Oedipus the King. Oedipus at Colonus. Antigone* (F. Storr, Trans.; Loeb Classical Library, No. 20). William Heinemann; The Macmillan Company.

Bibliografía secundària

- Agamben, G. (2011). *El sacramento del lenguaje: arqueología del juramento* (D. Incerti, Trad.). Adriana Hidalgo. (Obra original publicada el 2008).
- Austin, J. L. (1990). *Cómo hacer cosas con palabras* (A. García Suárez, Trad., 2a ed.). Paidós. (Obra original publicada el 1962).
- Bell, C. (1997). *Ritual: Perspectives and Dimensions*. Oxford University Press.
- Benveniste, É. (1997). De la subjetividad en el lenguaje. A É. Benveniste, *Problemas de lingüística general* (Vol. 1, pp. 179–187). Siglo XXI. (Obra original publicada el 1958)
- Benveniste, É. (1997). *Problemas de lingüística general I* (J. B. Goris, Trad.). Siglo XXI Editores. (Obra original publicada el 1966).

- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power* (J. B. Thompson, Ed.; G. Raymond i M. Adamson, Trads.). Harvard University Press.
- Butler, J. (1997). *Excitable Speech: A Politics of the Performative*. Routledge.
- Derrida, J. (1988). *Limited Inc* (G. Graff, Ed.). Northwestern University Press.
- Durkheim, É. (1995). *The Elementary Forms of Religious Life* (K. E. Fields, Trad.). Free Press. (Obra original publicada el 1912).
- Eliade, M. (1959). *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion* (W. R. Trask, Trad.). Harcourt Brace Jovanovich.
- Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press.
- Turner, V. (1969). *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Aldine Transaction.